

AVALIAÇÃO DE RETORNO DE INVESTIMENTOS DE UMA EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA VIEIRA (UEPA)

gracinhavieira73@gmail.com

ADRIANO VALMOSIR DOS SANTOS PIRES (UEPA)

adrianovalmosir@gmail.com

Alexandre Amaral machado (UEPA)

alexanderamaral@hotmail.com

Adriane Chaves Lima (UEPA)

Adrianechaves-lima@hotmail.com

JANINE CAMPOS BOTELHO (UEPA)

Jannybotelho@gmail.com

O objetivo deste é aplicar uma análise de sensibilidade para avaliação de retorno de investimentos numa empresa de materiais de construção da cidade de Marabá-PA. Realizar um investimento requer uma pesquisa, tanto mercadológica quanto financeira; exige um estudo minucioso das movimentações financeiras de uma organização. Fundamentados nessa premissa, serão aplicados indicadores de viabilidade, baseados na avaliação dos fluxos de caixas gerados, entre os quais a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL), o Payback Simples (PB) e Payback Descontado (PBD). A empresa iniciou suas atividades com um custo de investimentos no valor de R\$269.650,50. Durante o período de 1 ano (2013/2014), foram coletados os valores do Fluxo de caixa a fim de realizar os cálculos matemático-financeiros e se conhecer o VPL de uma série de pagamentos futuros descontado a uma taxa de custo estipulada de capital de 21,45% a. a., maior que a T. M. A. (11,65% baseada na SELIC do ano de 2015) que permite classificar a empresa como um investimento economicamente atrativo. Com base no índice de lucratividade ($1,45 > 1$), e do VPL ($121.709,66 > 0$) a empresa tem viabilidade financeira.

Palavras-chave: Análise de sensibilidade; Viabilidade financeira; Fluxo de caixa; Indicadores financeiros; Investimentos.

1. Introdução

O grau de incerteza que permeiam a abertura de um novo negócio implica tanto nas decisões ligadas ao empreendimento quanto à expectativa dos consumidores. É de suma importância que haja um planejamento minucioso sobre o empreendimento, seu mercado competitivo, a demanda da região em que se pretende implantar, além da viabilidade do projeto em si e seu público-alvo.

Além da pesquisa mercadológica, outra ação, não menos importante, é a capacidade de dimensionar o mercado, avaliando o desempenho de seus produtos e serviços, ou seja, sua demanda, identificando a quantidade ou volume que o mercado é capaz de absorver e a que preços esses produtos poderão ser vendidos.

Para que haja um investimento sem riscos, um fator a ser considerado é a análise de viabilidade econômica, que por meio de manipulação de dados históricos da sua movimentação financeira, consegue identificar qual momento será oportuno às organizações para realizar expansão, abertura de filiais, adquirir novas tecnologias, etc..

O objetivo deste é aplicar uma avaliação de retorno de investimentos numa empresa revendedora de materiais de construção da cidade de Marabá-PA, por meio da análise de sensibilidade, a fim de demonstrar como se comporta o capital investido em cenários futuros, aplicando cálculos matemáticos nos dados coletados durante o período de um ano.

A Análise de Sensibilidade permite que a organização crie cenários, com a finalidade de ajustar o orçamento disponível do projeto às eventualidades futuras. É uma técnica que calcula o quanto o Valor Presente Líquido (VPL) mudará em razão de uma variável-chave, que se mantém constante, não alterando nenhuma outra variável, mesmo quando ocorrer mudanças realizadas em mais de uma variável ao mesmo tempo.

O ato de se verificar a situação financeira da organização torna o gestor capaz de tomar decisão acertada, criando estratégias capazes de aumentar seu lucro sem correr riscos com os investimentos realizados.

A análise de sensibilidade é uma variação de cenário capaz de destacar as áreas nas quais os riscos de previsão são altos, tendo como base principal o congelamento de todas as variáveis, menos uma, verificando a sensibilidade da estimativa do VPL diante das alterações de outra variável. Caso a estimativa realizada no VPL seja sensível a pequenas variações no valor

projetado do fluxo de caixa, o risco de previsão associado à variável é alto. (Ross, Westerfield e Jordan, 2008, p. 343)

2. Referencial teórico

2.1. Métodos de avaliação de retorno de investimentos

A avaliação de retorno de investimentos consiste numa técnica de aspecto financeiro que busca determinar as possibilidades de sucesso econômico e financeiro de um determinado projeto, seja ele um projeto de investimento, o lançamento de um novo produto, a entrada num novo mercado ou um projeto de reestruturação organizacional.

Através deste estudo serão realizadas previsões dos proveitos e dos custos gerados pelo projeto e calculados diversos indicadores de viabilidade, baseados na avaliação dos fluxos de caixas gerados, entre os quais: a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL), o Prazo de Recuperação dos Investimentos (PRI) ou Payback, Payback Descontado (PBD), além do índice de lucratividade (IL), Relação custo benefício (RCB) e Relação Benefício Custo (RBC).

2.2. Método do VPL – Valor Presente Líquido

Utilizar o VPL como método de avaliação permite às empresas comparar e avaliar projetos de investimentos, pois sua função principal é avaliar de quanto um investimento vai oferecer de retorno baseado nos valores investidos no presente. Consiste na soma de todos os fluxos de caixa, considerando uma taxa de desconto adequada.

Segundo Marquezan (2006), o Valor Presente Líquido (VPL) é o valor das somas algébricas de fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa de juros compostos, em uma determinada data.

O Valor Presente Líquido (VPL) é uma fórmula matemática-financeira utilizada para calcular o valor presente de uma série de pagamentos futuros descontando a uma taxa de custo estipulada de capital.

$$VPL = \sum \frac{ECT}{(1+i)^t} - SCT$$

Condição:

- a) $VPL > 0$: Significa que o investimento é economicamente atrativo, pois o valor presente das entradas de caixa é maior que o valor presente das saídas de caixa;
- b) $VPL = 0$: O investimento é indiferente, uma vez que o valor presente das entradas de caixa é igual ao valor presente das saídas de caixa;
- c) $VPL < 0$: Indica que o investimento não é economicamente viável, já que o valor presente das entradas de caixa é menor que o valor presente das saídas de caixa. Entre vários investimentos, o melhor será aquele que tiver o maior Valor Presente Líquido.

Evangelista (2006) considera como principais vantagens encontradas no método do VPL:

- a) Usa fluxos de caixa (lucro líquido + depreciação) em lugar de lucro líquido;
- b) Analisa o valor do dinheiro no tempo;
- c) Identifica o aumento de riqueza do empreendimento;
- d) É usado para tomar decisões entre investimentos;
- e) Aceita projetos com VPL positivo;
- f) Considera o risco embutido na TMA.

2.2.1. VE_{VPL} – valor esperado do VPL

O valor esperado do VPL é a probabilidade de percentual da taxa de juros no valor do VPL. É a margem de reinvestimento caso haja duas saídas do caixa.

$$VE_{VPL} = PROB \% \times VPL$$

2.2.2. Desvio padrão do VPL

É a variação do Valor Presente Líquido pelo valor esperado do VPL. Em hipóteses de quantificação, o desvio-padrão é a medida de dispersão que nos informa do grau de concentração das probabilidades em torno da média.

$$\delta_{VPL} = \left[\sum PROB \% \times (VPL - VE_{VPL})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

2.2.3. Coeficiente de variação do VPL

Representa a divisão do desvio padrão do VPL pelo valor esperado do VPL. Atua como um parâmetro que condiciona a variação do VPL a um coeficiente conforme demonstrado abaixo:

$$CV_{VPL} = \frac{\delta_{VPL}}{VE_{VPL}}$$

Condição:

- a) $CV_{VPL} > 50\%$ (viável)
- b) $CV_{VPL} < 50\%$ (inviável)
- c) $CV_{VPL} = 50\%$ (indiferente)

2.3. R. C. T. - Receita total do investimento

A empresa disponibilizou as receitas do investimento inicial conforme consta na tabela 1. O valor corresponde a R\$269.650,50 atribuídos a aquisição de móveis e utensílios, veículos, instalações, estoque e capital de giro.

Investimento inicial é a saída de caixa no instante zero, para a implementação do investimento proposto a longo prazo. (Gitman 2002, p. 297)

TABELA 1- Receita total do investimento

Análise Financeira	
Investimentos	269.650,50
Moveis e Equipamentos	29.870,00
Veiculos	83.500,00
Reformas	4.000,00
Desp. Pré operacionais	5.880,50
Estoque	120.000,00
Capital de giro	26.000,00
Adesivo p/veiculo	400,00

Fonte: Autores (2015)

2.4. O fluxo de caixa da empresa

O fluxo de caixa representa o movimento de entrada e saída em dinheiro de uma empresa com previsão de ocorrer em determinado intervalo de tempo. O fluxo de pode ser representado por

um diagrama em que, numa reta horizontal orientada da esquerda para a direita, se encontra assinalado à linha do tempo subdividida em períodos unitários (dia, mês, ano). O ponto 0 (zero) representa a data hoje ou de formalização da operação financeira. O ponto 1, o final do primeiro dia, mês ou ano conforme o período unitário considerado.

Segundo GITMAN (2002), demonstrar o fluxo de caixa revela qual a capacidade de expansão da empresa utilizando-se de recursos próprios, ou seja, qual o papel cumprido pelo autofinanciamento. Expõe se a empresa tem capacidade de distribuição de lucros e/ou se a política de distribuição não compromete sua vida financeira.

Figura 1- Representação gráfica do diagrama do fluxo de caixa

Fonte: Autores (2015)

2.5. TIR – Taxa de retorno do investimento

Segundo ROSS et al (1998), a TIR é a taxa de desconto que tem por finalidade igualar os fluxos de entradas com os de saídas de um investimento, procurando determinar uma única taxa de retorno que depende exclusivamente dos fluxos de caixa do investimento, que resume os interesses de um projeto.

É utilizada para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu Valor Presente Líquido. Em outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento em questão. O cálculo do FAC depende do conhecimento da TIR, que será calculada utilizando a equação abaixo:

$$TIR = \sum SCT = \frac{ECT}{(1 + i)^t}$$

Onde:

$SCT = \text{Soma do custo total do investimento}$

$ECT = \text{Entradas do custo total}$

$i = \text{taxa de retorno}$

$t = \text{período das entradas}$

Posteriormente a TIR é comparada com a TMA, que representa o custo de oportunidade do capital investido da empresa, para verificar o desempenho do projeto, podendo ser:

- a) Maior do que a TMA: significa que o investimento é economicamente atrativo;
- b) Igual à TMA: o investimento está economicamente numa situação de indiferença;
- c) Menor do que a TMA: o investimento não é economicamente atrativo, pois seu retorno é superado pelo retorno de um investimento sem risco.

Vale lembrar que outra maneira de se calcular o valor da TIR é por meio da planilha eletrônica do Excel, facilitando os cálculos, o qual será considerado neste trabalho, conforme visto abaixo.

Figura 2- Calculo da TIR no Excel

t	Receita	Despesa	Fluxo de Caixa
0	R\$ 0,00	R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50
1	R\$ 76.000,00	R\$ 21.161,66	R\$ 54.838,34
2	R\$ 80.000,00	R\$ 29.372,00	R\$ 50.628,00
3	R\$ 87.000,00	R\$ 29.060,85	R\$ 57.939,15
4	R\$ 89.000,00	R\$ 29.296,01	R\$ 59.703,99
5	R\$ 92.000,00	R\$ 29.696,44	R\$ 62.303,56
6	R\$ 99.000,00	R\$ 30.681,03	R\$ 68.318,97
7	R\$ 106.000,00	R\$ 31.441,48	R\$ 74.558,52
8	R\$ 112.000,00	R\$ 32.709,93	R\$ 79.290,07
9	R\$ 123.000,00	R\$ 33.600,94	R\$ 89.399,06
10	R\$ 129.000,00	R\$ 34.160,39	R\$ 94.839,61
11	R\$ 132.000,00	R\$ 37.729,66	R\$ 94.270,34
12	R\$ 135.000,00	R\$ 38.616,68	R\$ 96.383,32
	R\$ 1.260.000,00	R\$ 647.177,57	=TIR(E3:E15)

Fonte: Autores (2015)

2.6. T. M. A. – Taxa mínima de atratividade

Os cálculos de indicadores de viabilidade dependem do desconto de fluxos de caixa para trazê-los à data zero (data do investimento inicial do negócio), para tanto se deve definir inicialmente a taxa de desconto, ou seja, definir a TMA – taxa Mínima de Atratividade.

A taxa mínima geralmente utilizada como parâmetros são: SELIC, Taxa de pareis de renda fixa CDI, CDB. Neste caso se utilizará a SELIC em janeiro de 2015, que é de 11,65% a.a

(BCB 2015).

2.7. FAC - Fator de acumulação de capital

Dispostos os valores das receitas e despesas, e fluxo de caixa, o próximo passo é calcular o FAC – Fator de acumulação de capital, por meio da fórmula abaixo, multiplicando o valor encontrado tanto para Receita Total, quanto para a Despesa Total, encontrando a RCTA (Receita Total Acumulada) e DESTA (Despesa Total Acumulada). Para calcular o FAC usamos a seguinte fórmula:

$$FAC = \frac{1}{(1+i)^t}$$

2.8. PB - Payback simples

Para SCHAICOSKI (2002), o payback simples é o período em que os valores dos investimentos (fluxos negativos) se anulam com os respectivos valores de caixa (fluxos positivos). Payback simples calcula o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento. É considerado como mais apropriado em ambientes de risco elevado do que a VPL, pois leva em conta o prazo de retorno do investimento.

$$PBS = \sum \frac{SCT}{\frac{ECT}{(1+i)^t}} - SCT$$

2.9. PBD - Payback descontado

O cálculo do Payback Descontado é basicamente igual ao Payback Simples, mas um pouco mais elaborado, levando em consideração o fator tempo no valor do dinheiro. A pretensão é tratar o fluxo de caixa considerando uma taxa de desconto conforme as expectativas de quem estiver realizando a análise.

Em outras palavras, o PBD pretende medir o tempo necessário para que o somatório das parcelas descontadas seja, no mínimo, igual ao investimento inicial. Na verdade o PB funciona como um ponto de equilíbrio contábil, enquanto que o PBD atua como ponto de

equilíbrio financeiro.

2.10. IL – índice de lucratividade

O índice de lucratividade tem o poder mensurar o ganho em valores presentes, e exige conhecimento do custo de capital e de todos os fluxos de caixa.

Aborda a proporção entre o valor presente líquido e o investimento inicial do projeto. Sempre que seu índice for superior a 1, o investimento é considerado com rentável. Para calcular o índice de lucratividade, utiliza-se a fórmula abaixo:

$$IL = \sum \frac{ECT}{SCT(1+i)^t}$$

2.11. RBC – Relação benefício custo

O conceito de análise benefício-custo envolve um conjunto de procedimentos para avaliar as características econômicas de um projeto ou grupo de projetos.

Custos e benefícios são reduzidos a uma seqüência de fluxos líquidos de caixa e, posteriormente, a um simples número, o qual passa a representar uma medida de efetividade econômica do projeto.

Mede o desempenho financeiro do fluxo de caixa da empresa entre a RCTA e a DESTA, conforme visto abaixo:

$$RBC = \frac{\sum RCTA}{\sum DESTA} \cdot \frac{(1+i)^t}{(1+i)^t}$$

Onde:

RCTA = Receita acumulada

DESTA = Despesa acumulada

2.12. RCB – Relação custo benefício

É um indicador que relaciona os benefícios de um projeto ou proposta, expressos em termos monetários, e os seus custos, também expressos em termos monetários. Tanto os benefícios

como os custos devem ser expressos em valores presentes. (BENGER 1980, p. 8).

Mede o desempenho financeiro da empresa entre a DESTA e a RCTA, conforme segue:

$$RCB = \frac{\frac{\sum DESTA}{(1+i)^t}}{\frac{\sum RCTA}{(1+i)^t}}$$

3. Metodologia

A coleta de dados fora realizada numa empresa revendedora de materiais de construção enquadrada como micro empresa, tendo suas atividades iniciadas desde 01/12/2013 na Cidade de Marabá-PA. Para fins de aplicação dos índices serão utilizados os Fluxo de Caixas com as informações de Receita e Despesa Total dos dois exercícios (2013 e 2014).

A abordagem será exploratória aliada ao uso do método quantitativo/qualificativo procurando verificar a validade e oportunidade das análises dos quocientes financeiros.

Serão aplicados os indicadores de viabilidade financeira, Valor Presente Líquido, TIR, Payback simples, Payback Descontado, Índice de lucratividade, Relação Benefício Custo, Relação Custo Benefício, além do desvio padrão do VPL e o coeficiente de variação deste. Tais índices têm como objetivo identificar a capacidade de retorno de investimento da empresa num dado período.

4. Resultados e discussões

4.1. Fluxo de caixa

Os dados coletados serão de grande valia para a autenticidade da pesquisa e validação dos métodos. Os valores informados no fluxo de caixa são de inteira responsabilidade da organização analisada.

Em posse dos dados numéricos coletados da movimentação do caixa no período de dezembro de 2013 a dezembro 2014, foi possível desenvolver a planilha disposta na Tabela 2.

TABELA 2 – Fluxo de caixa da empresa

t	Receita	Despesa	Fluxo de Caixa
0	R\$ 0,00	R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50
1	R\$ 76.000,00	R\$ 21.161,66	R\$ 54.838,34
2	R\$ 80.000,00	R\$ 29.372,00	R\$ 50.628,00
3	R\$ 87.000,00	R\$ 29.060,85	R\$ 57.939,15
4	R\$ 89.000,00	R\$ 29.296,01	R\$ 59.703,99
5	R\$ 92.000,00	R\$ 29.696,44	R\$ 62.303,56
6	R\$ 99.000,00	R\$ 30.681,03	R\$ 68.318,97
7	R\$ 106.000,00	R\$ 31.441,48	R\$ 74.558,52
8	R\$ 112.000,00	R\$ 32.709,93	R\$ 79.290,07
9	R\$ 123.000,00	R\$ 33.600,94	R\$ 89.399,06
10	R\$ 129.000,00	R\$ 34.160,39	R\$ 94.839,61
11	R\$ 132.000,00	R\$ 37.729,66	R\$ 94.270,34
12	R\$ 135.000,00	R\$ 38.616,68	R\$ 96.383,32
	R\$ 1.260.000,00	R\$ 647.177,57	R\$ 612.822,43

Fonte: Autores (2015)

4.2. Calculando a TIR no Excel

Na tabela 3, a TIR fora calculada diretamente no Excel, resultando num percentual de 21,45%, superando a T. M. A. de 11,65%. Para efetuar o cálculo da TIR, deve-se ter em mãos a Receita total do investimento (R\$269.650,50), a somatória das entradas do fluxo de caixa do período analisado (R\$882.472,93) e considerar como expoente a quantidade de meses coletados.

Tabela 3 - Cálculo da TIR

t	Receita	Despesa	Fluxo de Caixa
0	R\$ 0,00	R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50
1	R\$ 76.000,00	R\$ 21.161,66	R\$ 54.838,34
2	R\$ 80.000,00	R\$ 29.372,00	R\$ 50.628,00
3	R\$ 87.000,00	R\$ 29.060,85	R\$ 57.939,15
4	R\$ 89.000,00	R\$ 29.296,01	R\$ 59.703,99
5	R\$ 92.000,00	R\$ 29.696,44	R\$ 62.303,56
6	R\$ 99.000,00	R\$ 30.681,03	R\$ 68.318,97
7	R\$ 106.000,00	R\$ 31.441,48	R\$ 74.558,52
8	R\$ 112.000,00	R\$ 32.709,93	R\$ 79.290,07
9	R\$ 123.000,00	R\$ 33.600,94	R\$ 89.399,06
10	R\$ 129.000,00	R\$ 34.160,39	R\$ 94.839,61
11	R\$ 132.000,00	R\$ 37.729,66	R\$ 94.270,34
12	R\$ 135.000,00	R\$ 38.616,68	R\$ 96.383,32
	R\$ 1.260.000,00	R\$ 647.177,57	21,45%

Fonte: Autores (2015)

4.3. Calculando a FAC

Para calcular o fator de acumulação de Capital deve se levar em consideração a taxa mínima de atratividade (11,65% a.a), o período vigente. Para calcular os valores de RCTA e DESTA, deve-se multiplicar o FAC encontrado pela Receita e Despesa, em seguida, o FLXCA, que

nada mais é que a RCTA menos a DESTA.

TABELA 4 – Aplicação do FAC

t	Receita	Despesa	Fluxo de Caixa	RCTA	DESTA	FLXCA	FAC
0	R\$ 0,00	R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50	R\$ 0,00	R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50	1
1	R\$ 76.000,00	R\$ 21.161,66	R\$ 54.838,34	R\$ 68.400,00	R\$ 19.045,49	R\$ 49.354,51	0,90
2	R\$ 80.000,00	R\$ 29.372,00	R\$ 50.628,00	R\$ 64.000,00	R\$ 23.497,60	R\$ 40.502,40	0,80
3	R\$ 87.000,00	R\$ 29.060,85	R\$ 57.939,15	R\$ 62.640,00	R\$ 20.923,81	R\$ 41.716,19	0,72
4	R\$ 89.000,00	R\$ 29.296,01	R\$ 59.703,99	R\$ 56.960,00	R\$ 18.749,45	R\$ 38.210,55	0,64
5	R\$ 92.000,00	R\$ 29.696,44	R\$ 62.303,56	R\$ 53.360,00	R\$ 17.223,94	R\$ 36.136,06	0,58
6	R\$ 99.000,00	R\$ 30.681,03	R\$ 68.318,97	R\$ 51.480,00	R\$ 15.954,14	R\$ 35.525,86	0,52
7	R\$ 106.000,00	R\$ 31.441,48	R\$ 74.558,52	R\$ 48.760,00	R\$ 14.463,08	R\$ 34.296,92	0,46
8	R\$ 112.000,00	R\$ 32.709,93	R\$ 79.290,07	R\$ 45.920,00	R\$ 13.411,07	R\$ 32.508,93	0,41
9	R\$ 123.000,00	R\$ 33.600,94	R\$ 89.399,06	R\$ 45.510,00	R\$ 12.432,35	R\$ 33.077,65	0,37
10	R\$ 129.000,00	R\$ 34.160,39	R\$ 94.839,61	R\$ 42.570,00	R\$ 11.272,93	R\$ 31.297,07	0,33
11	R\$ 132.000,00	R\$ 37.729,66	R\$ 94.270,34	R\$ 39.600,00	R\$ 11.318,90	R\$ 28.281,10	0,30
12	R\$ 135.000,00	R\$ 38.616,68	R\$ 96.383,32	R\$ 36.450,00	R\$ 10.426,50	R\$ 26.023,50	0,27
	R\$ 1.260.000,00	R\$ 647.177,57	R\$ 882.472,93	R\$ 615.650,00	R\$ 458.369,75		

Fonte: Autores (2015)

Exemplificando, tem-se:

$$FAC = \frac{1}{(1+0,1165)^1} = 0,90$$

$$RCTA = 76.000,00 \times 0,90 = 68.400,00$$

$$DESTA = 21.161,66 \times 0,90 = 19.045,49$$

$$FLXCA = 68.400,00 - 19.045,49 = 49.354,51$$

4.4. Aplicando os indicadores

4.4.1. Aplicação do VPL

Após a aplicação do FAC, o passo seguinte é efetuar o cálculo do VPL. Inicialmente deve se calcular as entradas do caixa considerando a TIR calculada e o período. Posteriormente, calcula-se o VPL deduzindo-se deste o valor do investimento inicial, ou seja, as saídas. Desta forma:

$$VPL = \sum \frac{ECT}{(1+i)^t} - SCT$$

$$\sum \frac{ECT}{(1+i)^t} = \frac{76.000,00}{(1+0,2145)^1} + \frac{80.000,00}{(1+0,2145)^2} + \frac{87.000,00}{(1+0,2145)^3} + \frac{89.000,00}{(1+0,2145)^4} + \frac{92.000,00}{(1+0,2145)^5} + \frac{99.000,00}{(1+0,2145)^6} \dots$$

$$\sum \frac{ECT}{(1+i)^t} = 62.577,19 + 54.236,91 + 48.565,37 + 40.907,22 + 34.817,71 + 30.849,64 \dots$$

$$\sum \frac{ECT}{(1+i)^t} = 391.360,16$$

$$VPL = 391.360,16 - 269.650,50$$

$$VPL = 121.709,66 > 0 \text{ (viável)}$$

4.4.1.1. VE_{VPL} – Valor esperado do VPL

Com base no valor do VPL calculado, é possível calcular o Valor Esperado do VPL. Basta multiplicar este valor pela TIR (21,45%).

$$VE_{VPL} = \text{PROB} \% \times VPL$$

$$VE_{VPL} = 21,45 \% \times 121.709,66$$

$$VE_{VPL} = 26.106,72$$

4.4.1.2 Desvio padrão do VPL

Extraído o valor esperado do VPL, o passo seguinte é calcular o desvio padrão do VPL para ter maior confiabilidade nos cálculos, conhecendo-se a margem de erro a ser considerada.

$$\delta_{VPL} = \left[\sum \text{PROB} \% \times (VPL - VE_{VPL})^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\delta_{VPL} = \left[\sum 21,45 \% \times (121.709,66 - 26.106,72)^2 \right]^{1/2}$$

$$\delta_{VPL} = \left[\sum 21,45 \% \times (95.602,94)^2 \right]^{1/2}$$

$$\delta_{VPL} = 44.277,68$$

4.4.1.3. Coeficiente de variação do VPL

De posse do valor extraído com base na TIR, calculado o desvio padrão, deve se calcular o coeficiente de variação do VPL encontrado. Assim:

$$CV_{VPL} = \frac{44.277,68}{26.106,72}$$

$$CV_{VPL} = 1,69 \times 100 = 169\% > 50\% \text{ (viável)}$$

4.4.2. Payback simples

De posse do valor do VPL e custo total do investimento inicial, calcula-se o payback simples. Considera-se que quanto menor for o prazo de recuperação do investimento, mais rápido será a liquidez do projeto. O valor calculado foi de 0,69, menor que 1, portanto um investimento viável.

$$PBS = \frac{269.650,50}{391.360,16} = 0,69 < 1 \text{ (viável)}$$

4.4.3. Payback Descontado

Na tabela 5, verifica-se que o payback calculado está entre o 5º e 6º período, instante em que a empresa supera o investimento e deverá obter retorno.

Constata-se que o VPL se iguala ao valor do Payback descontado no 12º período que é de R\$121.709,66.

TABELA 5 - Payback descontado

T	Fluxo de Caixa	Fluxo descontado	Fluxo Acumulado
0	-R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50	-R\$ 269.650,50
1	R\$ 54.838,34	R\$ 62.577,19	-207.073,31
2	R\$ 39.628,00	R\$ 54.236,91	-152.836,40
3	R\$ 37.939,15	R\$ 48.565,37	-104.271,03
4	R\$ 39.703,99	R\$ 40.907,22	-63.363,81
5	R\$ 42.303,56	R\$ 34.817,71	-28.546,10
6	R\$ 49.318,97	R\$ 30.849,64	2.303,54
7	R\$ 54.558,52	R\$ 27.197,14	29.500,68
8	R\$ 63.290,07	R\$ 23.661,26	53.161,94
9	R\$ 69.399,06	R\$ 21.395,75	74.557,69
10	R\$ 74.839,61	R\$ 18.476,28	93.033,97
11	R\$ 80.270,34	R\$ 15.566,87	108.600,84
12	R\$ 86.383,32	R\$ 13.108,82	121.709,66

Fonte: Autores (2015)

4.4.4. Calculando RBC e RCB

Dividi-se no primeiro momento a RCTA pela DESTA para o cálculo do RBC, e inversamente para o RCB. A relação entre as Receitas e as Despesas, ambas atualizadas, consiste num índice que o condiciona ser menor que 1, no RCB e maior que 1 no RBC. Assim, têm-se os seguintes cálculos:

$$RBC = \frac{\frac{\sum RCTA}{(1+i)^t}}{\frac{\sum DESTA}{(1+i)^t}} = \frac{614.890,00}{458.158,14} = 1,34 > 1 \text{ (viável)}$$

$$RCB = \frac{\frac{\sum DESTA}{(1+i)^t}}{\frac{\sum RCTA}{(1+i)^t}} = \frac{458.158,14}{614.890,00} = 0,75 < 1 \text{ (viável)}$$

4.4.5. IL – índice de lucratividade

Dividindo o valor das Entradas Totais pelo custo total do investimento, obtém-se o índice de lucratividade que foi de 1,45, portanto maior que 1. Diante do exposto, tem-se que para cada R\$1,00 investido haverá um retorno de R\$1,45, conforme visto abaixo:

$$IL = \sum \frac{ECT}{SCT (1+i)^t}$$

$$IL = \frac{391.360,16}{269.650,50} = 1,45 > 1 \text{ (viável)}$$

4.4.6. Análise gráfica entre VPL x TIR

O propósito fundamental da TIR é que as entradas líquidas de caixa intermediárias são reinvestidas à própria TIR, enquanto que o VPL supõe que as entradas são reinvestidas ao custo de capital da empresa. No gráfico 1 tem-se confrontados os valores calculados da VPL e TIR, além de todos os indicadores mencionados anteriormente.

Gráfico 1 - VPL x TIR

Fonte: Autores (2015)

Após aplicação dos indicadores, conforme descrito no gráfico acima, os resultados são os seguintes:

- a) $VPL (121.709,66) > 0$ (investimento é economicamente atrativo)
- b) $IL (1,45) > 1$ (o investimento é considerado com rentável)
- c) $PBS (0,69) < 1$ (investimento viável)
- d) $PBD =$ (entre o 5º e 6º período)
- e) $RBC (1,34) > 1$
- f) $RCB (0,75) < 1$
- g) $CV_{VPL} (169\%) > 50\%$

5. Considerações finais

A empresa Vida Nova Materiais de Construção, teve o início de suas atividades no ano de 2013, com um investimento inicial de R\$ 269.250,50. Conforme o payback descontado, o retorno do investimento ocorreu entre o quinto e sexto período quando o valor investido foi superado e houve a primeira receita positiva. De acordo com o cálculo do payback simples, o tempo de retorno ocorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento será equivalente a 0,69, ou seja, menor que o período analisado. Com base nos indicadores de viabilidade $VPL \times TIR$, a empresa em questão supera a T.M.A. de 11,65% (SELIC – Banco central do Brasil em 2015) com relação à TIR que é de 21,45%, classificando-a como atrativa economicamente.

O VPL encontrado é maior que 0 (R\$121.709,66), significa que a soma de todos os capitais do fluxo de caixa é maior que o valor investido. O índice de Lucratividade calculado foi de 1,45, propondo que sempre que este índice de lucratividade for superior a 1, o investimento será rentável. Isto significa dizer que para cada R\$1,00 empregado a empresa terá um benefício gerado de R\$1,45.

Os indicadores utilizados no presente artigo viabilizam a tomada de decisão, porém a análise de retorno de investimento é apenas uma das análises que deverão ser realizadas. Vale ressaltar que a análise utilizada deve ter no mínimo dois métodos a ser analisado para garantir uma maior confiabilidade. A decisão de investir ou não é muito mais complexa que a análise em questão, há mais fatores que envolvem uma tomada de decisão, além dos mencionados aqui os quais poderão ser objetos de novos estudos.

REFERÊNCIAS

- DEGEN, Ronald Jean. **Empreendedor. Empreender como opção de carreira.** São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2009.
- EVANGELISTA, Mário Luís Santos. **Estudo comparativo de análise de investimentos em projetos entre o método vpl e o de opções reais: o caso cooperativa de crédito - Sicredi Noroeste.** 163 f. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Disponível em: Acesso em 17 mar. 2013.
- GITMAN, Lawrence Jeffrey. **Princípios de Administração Financeira.** Trad. De Jean Jacques Salim e João Carlos Dovat. 8ª. Ed. São Paulo: Harbra, 2002.
- MARQUEZAN, Luis Henrique Figueira. **Análise de Investimentos.** Revista Eletrônica de Contabilidade Curso de Ciências Contábeis, Santa Maria, v.3, n.1 janjun. 2006. Disponível em: Acesso em 17 mar. 2013.
- BEGER, Ricardo. **Análise benefício-custo: instrumento de auxílio para tomada de decisões na empresa florestal.** Circular Técnica nº 97. IPEF: Filosofia De Trabalho De Uma Elite De Empresas Florestais Brasileiras, Piracicaba, São Paulo, 1980. Disponível em: Acesso em 27 mar. 2016.
- ROSS, Stephen Alan; WESTERFIELD, Randolph; JORDAN, Bradford. **Princípios de Administração Financeira;** tradução Antonio Zoratto Sanvicente. São Paulo: Atlas, 1998.
- ROSS, Stephen Alan; WESTERFIELD, Randolph; JORDAN, Bradford. **Administração Financeira;** 8 Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
- SCHAICOSKI, Jean Carlos. **A utilização do ROI na análise de projetos de tecnologia da informação, 2002.** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
- VASCONCELLOS, Marco Antonio. **Economia: micro e macro.** 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.